

**HUDUDIY BIZNES-ANALITIKA XIZMATLARI PAXTA-
TO'QIMACHILIK SEKTORIDA INTEGRATSION TUZILMALARNI
TAKOMILLASHTIRISH VOSITASI SIFATIDA**

Shamsiyeva Mohigul Olimjon qizi

Buxoro davlat texnika universiteti

tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15718209>

Tarixan klasterlarning raqobat ustunliklarini oshiruvchi eng asosiy xususiyati - bu klaster ichida hamkorlik muhitni, jumladan, paxta-to'qimachilik texnologik zanjirlari ishtirokchilari o'rtasidagi samarali va barqaror kompaniyalararo manfaatli munosabatlarni ta'minlaydigan integratsion aloqalarni kuchaytirish evaziga sinergik effektga ega bo'lish hisoblanadi. Ammo jahon tajribasidan nafaqat agrosanoat majmuasida, balki boshqa sohalarda ham hududiy klasterlarini shakllantirishning yagona sxemasi, qolipi va mexanizmi mavjud emas. D.M. Begov mintaqaviy paxta-to'qimachilik klasterining asosiy maqsadi tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish orqali sinergik samaraga erishish uchun majburiy raqobat, investitsion jozibadorlik va innovatsiyalarga yo'naltirilganlik kombinatsiyasiga erishish ekanligini ta'kidlaydi [1].

Buxoro viloyatida shakllangan klasterlashtirish tizimining o'ziga xos xususiyatlari va mavjud reallikdan kelib chiqib paxta-to'qimachilik klasterlarining qo'shimcha tuzilmalariga ehtiyoj sezilmoqda. Buxoro viloyatida, bizning fikrimizcha, paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini takomillashtirishda "Biznes-analitika markazi"ni va uning tarkibida "Eksport salohiyatini rivojlantirish", "Ilmiy-ta'lim", "Loyihaviy boshqaruv" bo'linmalarini tashkil etish taklif etiladi. Bizningcha, ushbu biznes-analitika markazini paxta yetishtiruvchilar va paxtani qayta ishlovchi korxonalarining notijorat sheriklik shaklidagi uyushmasi shaklida tuzish kerak va boshqaruv birgalikda amalga oshirilishi kerak.

Bizning fikrimizcha, yangi taklif etilayotgan biznes-analitika markazi xarajatlari mahalliy byudjet tomonidan qoplanishi va uning tarkibidagi loyihaviy boshqaruv bo'linmasining xarajatlari esa, manfaatdor tomonlarning buyurtmalari asosidagi ilmiy-tadqiqot ishlariga sarf-xarajatlari, shuningdek, davlat ilmiy-texnika dasturlari doirasidagi grant mablag'lari, xalqaro va xorijiy donor tashkilotlarning grantlari mablag'lari doirasidagi manbalardan qoplanishi ko'zda tutiladi.

"Biznes-analitika markazi"ning asosiy maqsadi Buxoro viloyatida joylashgan paxta-to'qimachilik klasterlari ishtirokchilari, ta'lim va ilmiy muassasalar, ishlab chiqarish va boshqa strategik hamkorlarni yagona maqsad sari, ya'ni paxta-

ITALY

ITALY

to'qimachilik klasterlarining xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini oshirish yo'lida birlashtirishga qaratilgan.

Ushbu tashkiliy tuzilmani tashkil etishdan avvalambor, sohaga dahldor viloyat boshqarmalari, viloyat agrosanoat majmuasini rivojlantirish va tashqi iqtisodiy va tashqi savdo sohasidagi mahalliy boshqaruv organlari, paxta-to'qimachilik texnologik zanjirining barcha bosqichlari ishtirokchilari (fermer, dehqon xo'jaliklari, hatto tomorqa xo'jaliklari, sanoat korxonalar, klaster tuzilmalari), oliy ta'lim va ilmiy-tadqiqot muassasalari, kollejlari, mavjud uyushmalar, mintaqaviy xoldinglarning boshqaruv kompaniyalari, mahalliy, milliy, xorijiy va xalqaro miqyosdagi moliyaviy muassasalar, yordamchi korxonalar qatoriga kiruvchi savdo kompaniyalari, mineral o'g'itlar, mashina va uskunalari, idishlar va qadoqlash ishlab chiqaruvchilari va yetkazib beruvchilari, konsalting kompaniyalari; xomashyo va asbob-uskunalar yetkazib beruvchilar, litsenziyalash va nazorat laboratoriyalari (xususiy va davlat) va boshqalar manfaatdor bo'lishlari mumkin. Ushbu tashkiliy tuzilma nafaqat yuridik shaxslar, balki jismoniy shaxslarning ham uyushmaga qo'shilish imkoniyatini beradi.

Bizningcha, biznes-analitika markazini tashkil etishda quyidagi qadamlardan o'tiladi:

- tuzilmani tashkil etish tashabbuskorlarini aniqlash;
- klaster ishtirokchilarining o'zaro munosabatlari va javobgarligi qoidalarini belgilab beruvchi tuzilmaning tashkiliy-huquqiy shaklini tanlash;
- muvofiqlashtiruvchi organlar (bo'linmalar) majmuini va ular o'rtasida funksiyalarni taqsimlashni birlashtiruvchi tashkiliy tuzilmani ishlab chiqish;
- klasterlar strategiyasi, uni amalga oshirish dasturi va harakatlar rejasi (klaster yo'l xaritasi) ni ishlab chiqish;
- klasterlashning tabiiy-iqlimiy, texnik-texnologik, insoniy, moliyaviy resurs salohiyati va innovatsion salohiyatini faollashtirish uchun klaster siyosati, korxonalarining kooperatsiya shartlarida uzoq muddatli hamkorlik dasturlarini taqdim etish va boshqalar.

Biznes-analitika markazi koordinatori sifatida viloyat hokimligining tegishli boshqarmalari vakillari, klaster korxonalar rahbarlari kollegial boshqaruv organi hisoblangan biznes-analitika markazining muvofiqlashtiruvchi kengashiga doimiy a'zo bo'lishi kerak, bizningcha. Biznes-analitika markazi minimal vazifalarni bajarish bilan bog'liq moliyaviy va moddiy fondlari mahalliy byudjet mablag'lari va klaster tuzilmalari mablag'lari evaziga shakllantiriladi. Manfaatdor tomonlar o'rtasida kooperatsion aloqalar tobora chuqurlashib borgani sayin, tegishli moddiy-moliyaviy manbalar oshib borgani sayin keyinchalik ishlab

chiqarishni ilmiy-tadqiqot, loyihalash va texnologik ta'minlash idoraviy muassasalari va konstruktorlik byurolari, universal va ixtisoslashgan laboratoriyalar tashkil etilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бегов Д. М., Эффективность формирования регионального хлопково-текстильного кластера (на материалах Согдийской области). Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика). Душанбе – 2020, стр. 110
2. Azimov, B., & Nazirov, H. (2025). THE IMPORTANCE OF EXTERNAL COMMUNICATION STRATEGY IN MODERN CONDITIONS. Journal of Applied Science and Social Science, 1(2), 3-5.
3. Azimov, B. (2025). WHAT DOES THE EFFICIENCY OF FREE ECONOMIC ZONES AND INNOVATION ZONES DEPEND ON?. International Journal of Artificial Intelligence, 1(2), 280-282.
4. Azimov, B., & Botirov, S. (2025). THE FIGHT AGAINST THE HIDDEN ECONOMY: CAUSES, CONSEQUENCES AND BEST PRACTICES. Journal of Applied Science and Social Science, 1(2), 879-883.
5. Quدراتова, G. M. (2025). MINTAQAVIY ILMIY-TADQIQOT INSTITUTLARI: RIVOJLANISH YO'NALISHLARI VA TAQQOSLAMA TAHLIL. IZLANUVCHI, 1(6), 6-12.
6. Quدراتова, G. M. (2025). INNOVATSION YARMARKALARNI TASHKIL ETISHDAGI ENG KOP UCHRAYDIGAN MUAMMOLAR VA ULARNING AYRIM YECHIMLARI. YANGI O'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 2(9), 722-729.
7. Quدراتова, G. M. (2025). MAHALLIY HUKUMAT VA TARTIBGA SOLUVCHI ORGANLARINING INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI: O'ZBEKISTON VA RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI. ZAMIN ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 1(5), 152-158.

